

УДК 004.89+351.092

DOI 10.5281/zenodo.17081495

ЛЕБЕЗОВА Элла Михайловна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
ул. Челюскинцев, 163А, Донецк, Россия, 283015

ОТ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ К ЦИФРОВОМУ ЛИДЕРСТВУ: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Технологии искусственного интеллекта стремительно трансформируют государственный сектор, предлагая огромный потенциал для повышения эффективности управления, прозрачности процессов и вовлеченности граждан. Однако для адекватного использования этого потенциала требуются государственные и муниципальные служащие, обладающие необходимыми цифровыми компетенциями. В исследовании рассматривается актуальная проблема формирования таких компетенций у государственных служащих, особенно на уровне руководителей. В статье анализируются существующие международные и национальные стандарты и подходы к формированию цифровых компетенций, выявляются ключевые компетенции, необходимые для успешной цифровой трансформации государственных структур. Автор разбивает компетенции на 5 кластеров (компетенции в области политики, социальные компетенции, технические компетенции, организационные компетенции, управленческие компетенции) и предлагает междисциплинарный подход для их формирования. На основе библиометрического и наукометрического анализа научных публикаций и практических примеров из различных стран, таких как Сингапур, США, Великобритания, Норвегия и др., демонстрируется применение искусственного интеллекта (ИИ) в государственных процессах, таких как автоматизация налоговых процедур, социальное обеспечение и управление экосистемами. В исследовании предложена модель цифровых компетенций для государственных служащих в сфере искусственного интеллекта, которая структурирована в виде пирамиды и охватывает такие блоки, как знание основ искусственного интеллекта, работа с данными, автоматизация процессов, этика и правовое регулирование искусственного интеллекта, управление проектами и внедрение ИИ-решений. Особое внимание уделяется тому, как эту модель можно использовать для профессионального развития государственных служащих. Эскизная программа обучения, созданная на основе описанной модели, направлена на формирование компетенций в сфере искусственного интеллекта среди государственных служащих. Программа рассчитана на 12-14 часов обучения для слушателей-непрограммистов и включает в себя следующие элементы: лекции, дискуссии, обсуждения, практические задания и интерактивные кейс-методы. Показан значительный прогресс обучающихся в освоении ИИ-компетенций после прохождения данной программы на курсах профессиональной переподготовки в центре дополнительного образования ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы».

Ключевые слова: *цифровая трансформация, цифровые компетенции, искусственный интеллект, использование ИИ в госсекторе, ИИ-грамотность, модель ИИ-компетенций, переподготовка госслужащих, программы повышения квалификации.*

Введение. Цифровая трансформация государственного управления является одним из ключевых приоритетов современного общества, направленным на повышение

эффективности и прозрачности государственных процессов. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [1] и Национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года [2] подчеркивают важность эффективных подходов и решений в области цифровой трансформации для достижения независимости, конкурентоспособности и научно-технологического суверенитета России. В этом контексте искусственный интеллект (ИИ) и технологии больших данных становятся неотъемлемыми инструментами для решения задач, связанных с автоматизацией административных процессов, улучшением качества обслуживания граждан и повышением производительности государственных органов. Однако, несмотря на значительные достижения в области цифровизации, одним из сдерживающих факторов эффективного внедрения ИИ в госуправление остается недостаточный уровень цифровых компетенций у государственных служащих, особенно на уровне руководителей [3].

Государству необходимы специалисты принципиально нового качества, обладающие знаниями и опытом в области технологий ИИ, машинного обучения и больших данных (BigData). В исследовании Mayesha Tasnim «Лидерские качества в эпоху искусственного интеллекта» [4] показана потребность в таких лидерах, способных справляться с вызовами и возможностями, которые предоставляет текущая технологическая революция. Эти лидеры должны обладать широким спектром навыков и качеств, том числе, в сфере ИИ. Отсутствие у руководителей необходимых компетенций создает серьёзные препятствия для успешного применения технологий ИИ в рамках государственных инициатив и программ.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью создания и внедрения эффективных моделей цифровых компетенций для руководителей государственного сектора, способных справляться с вызовами, связанными с цифровой трансформацией и развитием ИИ. Проблема заключается в том, что на данный момент в большинстве стран, включая Россию, отсутствуют четкие и универсальные стандарты и модели цифровых компетенций для руководителей, которые могли бы эффективно интегрировать ИИ в управленческие процессы. Недавние исследования показывают, что, несмотря на многочисленные усилия по обучению и повышению квалификации госслужащих, компетенции, требуемые для работы с ИИ, еще не всегда соответствуют требованиям современной цифровой экономики [5].

Новизна данного исследования заключается в разработке модели цифровых компетенций для государственных служащих в сфере ИИ, которая будет ориентирована на обучение руководителей различных уровней и поможет им эффективно использовать технологии ИИ в рамках цифровой трансформации госуправления. В отличие от существующих моделей, рассматривающих цифровые компетенции в общем контексте, данная модель акцентирует внимание на специфических потребностях государственных служащих, а также на интеграции ИИ в процесс принятия решений и управлении государственными проектами.

Обзор существующей литературы показывает, что вопросы цифровых компетенций для государственных служащих активно исследуются, но в основном внимание уделяется отдельным аспектам цифровых навыков, таким как знание ИТ-технологий, владение большими данными и цифровая безопасность [6-15]. В то же время, комплексный подход, включающий лидерские качества, этические и правовые аспекты использования ИИ, а также навыки управления инновационными проектами с применением ИИ, остается недостаточно изученным. Эти пробелы в знаниях ставят перед исследователями и практиками задачу создания более полных и адаптированных моделей, которые помогут эффективно интегрировать ИИ в госуправление.

Цель данного исследования заключается в разработке теоретической и практической модели цифровых компетенций для госслужащих в области ИИ, которая

будет соответствовать современным требованиям и вызовам, стоящим перед государственным управлением в условиях цифровой трансформации, что позволит ускорить внедрение технологий ИИ в государственные процессы. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- проанализировать существующие международные и национальные требования к цифровым компетенциям для руководителей в условиях цифровой трансформации государственного управления;
- с целью понимания задач, стоящих перед руководителями цифровых трансформаций в сфере искусственного интеллекта, изучить передовые мировые практики применения ИИ в государственном управлении;
- создать модель цифровых компетенций в сфере ИИ, позволяющую четко систематизировать требования к цифровым компетенциям руководителей в разных областях и на разных уровнях госуправления;
- на основе полученной модели разработать пилотную программу обучения навыкам и технологиям искусственного интеллекта для государственных служащих.

Материалы и методы. В данном исследовании использованы несколько методов, позволяющих глубже понять и систематизировать подходы к формированию цифровых компетенций у государственных служащих, особенно на уровне руководителей, в условиях цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в государственное управление. Во-первых, это наукометрический и библиометрический анализ существующих исследований и литературы, связанных с темой цифровых компетенций руководителей в условиях развития ИИ. Анализ проводился с использованием открытой базы данных OpenAlex на базе поисковых запросов, где использовались следующие ключевые слова: «digital leadership», «AI leadership», «public administration leadership», «competencies», «skills», «ability». Этот этап позволил выявить основные подходы, применяемые в международной научной практике, а также оценить, какие компетенции и навыки наиболее часто упоминаются в исследованиях, посвященных цифровым компетенциям в государственном секторе.

Во-вторых, на основе обзора литературы был проведен анализ существующих международных и национальных моделей цифровых компетенций для государственных служащих. Этот этап включал исследование таких моделей, как DigComp (Digital Competence Framework for Citizens) и e-CF (the European e-Competence Framework), а также анализ национальных инициатив в странах с развитыми цифровыми практиками, таких как Великобритания или Сингапур. Такой подход позволил выделить основные тенденции и успешные примеры применения цифровых компетенций для руководителей в различных странах.

В-третьих, для практической оценки внедрения ИИ в государственные структуры, использовался метод case-study. Были рассмотрены реальные кейс-примеры из разных стран, включая Сингапур, Великобританию, Норвегию и Россию. Каждый кейс анализировался с точки зрения того, какие цифровые компетенции потребовались для успешной реализации ИИ-технологий в государственных процессах, таких как автоматизация государственных услуг, налоговые процессы, прогнозирование в сфере здравоохранения и экологии, а также управление судебными процессами. Этот метод позволил выявить факторы, влияющие на успешность внедрения ИИ и роль цифровых компетенций руководителей в этих процессах.

Далее, основываясь на полученных данных и выводах, была разработана модель цифровых компетенций для государственных служащих в сфере ИИ, которая послужила фундаментом для разработки пилотной программы обучения для государственных служащих, направленной на формирование ключевых навыков в области ИИ.

В целом, в методологии данного исследования используется комплексный подход, объединяющий анализ существующих теорий и практик, а также разработку практических инструментов для внедрения ИИ в государственное управление. Использование комбинированных методов, включая библиометрический анализ, case-study, разработку модели и программы обучения, позволил глубже понять потребности госсектора в цифровых компетенциях и предложить эффективные решения для их формирования.

Результаты. Библиометрический анализ публикационного поля научных работ из открытой базы OpenAlex выявил значительный интерес исследователей к концепту «цифровые компетенции руководителей в условиях развития ИИ» (рис. 1).

Рис. 1. Количественный анализ литературы из открытой базы данных о научных публикациях OpenAlex по трём поисковым запросам: «digital leadership», «AI leadership», «public administration leadership» (составлено автором)

В результате поиска по запросу «abstract: («digital leadership» OR «AI leadership» OR «public administration leadership») AND abstract: (skill* OR competenc*OR abilit*)», проведенного в феврале 2025 года, было обнаружено 62 статьи, из которых были исключены 17 как нерелевантные. В результирующей выборке из 45 работ оказалось 33 полнотекстовых публикации с открытым доступом, которые и составили основу первого этапа исследования.

На основе этих публикаций были выявлены около 300 отдельных упоминаний о необходимых лидерских компетенциях. Они используются в различных контекстах, таких как здравоохранение, образование, транспорт, объекты критической инфраструктуры и др. и описывают задачи, стоящие перед лидерами в условиях цифровой трансформации.

Среди исследователей продолжаются дискуссии о том, какими необходимыми компетенциями и навыками должен обладать руководитель, способный к лидерству в цифровой трансформации [5]. В исследуемой литературе эти наборы компетенций и связанные с ними навыки в широком смысле делятся на четыре категории: лидерские качества, цифровые навыки, деловые навыки и общие социальные навыки [6].

Навыки первого кластера формируют компетенции, лежащие в основе лидерских качеств для проведения цифровых трансформаций или преобразования бизнеса. К ним

относятся видение цифрового будущего организации и умение направлять сотрудников своей организации к достижению результатов цифровой трансформации. Компетенции в этом кластере варьируются от трансформационного, транзакционного и прогностического опыта, знаний и навыков до гибкого лидерства, и управления, адаптивности и доверия [7; 8].

Кластер цифровых навыков объединяет компетенции, ориентированные на технологии и данные, включающие технические знания и опыт, которыми должны обладать цифровые лидеры, чтобы продемонстрировать возможности цифровой трансформации. В целом, цифровой лидер должен быть технически подкованным, а также готовым к цифровым технологиям и преобразованию данных. Некоторые цифровые компетенции, как следует из различных исследований, требуют специальных технических навыков и знаний новых технологий, что приводит к появлению совершенно новых должностей, такие как директор по цифровым технологиям или координатор в области цифровых технологий [9]. Этот кластер цифровых компетенций, согласованный со стратегией организации, формирует основу для цифровой трансформации, позволяя руководителям сосредоточиться на преобразованиях или инновационных инициативах, расстановке приоритетов, а также создании измеримых ценностей [10].

В дополнение к лидерству и цифровым навыкам, руководителям также необходим солидный набор бизнес-компетенций, включающий в себя стратегии ведения цифрового бизнеса, создание новых цифровых бизнес-моделей и разработку связанных с ними стратегий в области данных и информационных технологий. Результатом этого является расширение возможностей по созданию ценностей как для заинтересованных сторон, так и для клиентов [11; 12] за счет, например, целевых инвестиций.

Кроме того, лидерам в области цифровых технологий необходимо использовать социальные или «мягкие» навыки (soft skills). Эти компетенции и связанный с ним кластер навыков включают в себя общую культуру, инновации, коммуникацию, креативность, гибкое лидерство и управление [13; 14]. Эти компетенции, приобретающие все большее значение, позволяют руководителям различного уровня развивать отношения и сотрудничество, необходимые для управления стратегиями и инициативами цифровой трансформации, а также использовать широкий спектр возможностей, предоставляемых новыми технологиями.

В литературе утверждается, что эффективным цифровым лидерам необходимо сбалансированное сочетание технологий, бизнеса и навыков работы с программным обеспечением [15]. Такой целостный подход позволит избежать чрезмерного внимания к одному набору навыков в ущерб другим. Чтобы цифровое лидерство было эффективным, все эти возможности должны сосуществовать и функционировать гармонично.

Конечно, важнейшие факторы успеха в цифровом лидерстве зависят от контекста и варьируются в зависимости от характера, размера и масштаба организационных стратегий, бизнес-планов, потребностей конкретного сектора и субъективных взглядов на то, что представляет собой успех. Тем не менее, согласно литературе, многие исследователи предполагают, что главный критический фактор успеха цифрового лидера заключается в его способности стимулировать трансформацию технологического ландшафта или создавать общественную ценность с помощью, в том числе, технологий искусственного интеллекта (табл. 1).

Согласно исследованию, проведенному Fuller & at. [29], эффективность лидеров напрямую зависит от их способности ориентироваться в сфере искусственного интеллекта. Искусственный интеллект способен значительно повысить продуктивность государственного сектора за счет автоматизации повторяющихся задач, тем самым высвобождая человеческие ресурсы для более творческих или стратегических целей.

Принятие решений на основе данных – еще одно важное преимущество, позволяющее ИИ анализировать обширные массивы данных и генерировать полезную информацию, улучшая политические решения и распределение ресурсов в обществе. Кроме того, чат-боты и виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта могут обеспечивать постоянную поддержку населения, оптимизируя предоставление услуг и персонализируя взаимодействие с гражданами, что способствует укреплению доверия и удовлетворенности граждан.

Таблица 1. Потенциал, компетенции, навыки и знания в области цифровой трансформации государственного сектора

Глобальные возможности	Компетенции	Навыки, знания и умения
Цифровое лидерство для достижения цифровой трансформации	Компетенции в области политики	<ul style="list-style-type: none"> - Понимание сложностей государственных и бюрократических структур и умение ориентироваться в них [16; 17]; - Управление политическим давлением, политическими ограничениями, правовыми требованиями, конкурирующими требованиями и общественным контролем [18; 19]; - Обеспечение гибких механизмов управления для информирования органов государственного контроля и минимизации рисков [20].
	Социальные компетенции	<ul style="list-style-type: none"> - Способность эффективно общаться, создавать коллаборации и сотрудничать в цифровом пространстве [21; 22]; - Способность интегрировать технологии в социальный контекст организации [23; 24].
	Технические компетенции	<ul style="list-style-type: none"> - Владение соответствующими цифровыми инструментами и технологиями для осуществления цифровой, информационной и технологической трансформации [25]; - Использование технологических достижений и обеспечение безопасности, конфиденциальности данных и соблюдения нормативных требований [26]; - Способность внедрять и использовать ИИ для повышения качества работы организации, улучшения обслуживания граждан и упрощения бизнес-процессов [27].
	Организационные компетенции	<ul style="list-style-type: none"> - Способность организовывать и мобилизовывать ресурсы для достижения приоритетных результатов в цифровом контексте [16]; - Знание организационного дизайна, административных процессов и рабочих потоков [28].
	Управленческие компетенции	<ul style="list-style-type: none"> - Способность предвидеть, руководить, управлять и трансформировать организацию в государственном секторе с цифровыми технологиями [16; 19]; - Способность создавать общественную ценность и стратегически согласовывать политику [10; 29].

* Ист.: составлено автором на основе библиометрического анализа.

Goto M. [30] показывает, как применение искусственного интеллекта открывает новые возможности в управлении инновациями и видоизменяет практику внедрения инноваций в организациях. Он утверждает, что для того, чтобы организация могла в полной мере использовать потенциальные преимущества искусственного интеллекта, она должна обладать определенным набором возможностей, таких как умение эффективно использовать цифровые навыки и способность модифицировать протоколы управления персоналом для решения проблем, связанных с ИИ.

Согласно исследованию, G. J. Watson & at. [31], руководители должны уделять приоритетное внимание обучению и повышению квалификации персонала и активно реализовывать инициативы по привлечению и сохранению специалистов, обладающих специальными знаниями в сфере ИИ.

A. S. George, исследуя способы подготовки персонала к эпохе ИИ, акцентирует внимание на необходимости переподготовки и повышения квалификации в контексте новых технологий [32]. R. Luckin описывает, как эффективно обучать ИИ-компетенциям, подчеркивая важность преподавания как теоретических основ, так и практических навыков [33]. D. Long, B. Magerko, анализируя базовые компетенции, необходимые для практиков и пользователей ИИ, описывают, как эти компетенции могут быть развиты через процесс обучения [34]. D. Cellante, J. Pinchot фокусируются на необходимости междисциплинарного подхода при обучении ИИ, особенно в нетехнических направлениях подготовки, объединяя компьютерные науки, гуманитарные дисциплины и социальные науки [35].

На втором этапе данного исследования для практической оценки внедрения ИИ в государственные структуры были рассмотрены и проанализированы реальные примеры использования ИИ в публичном управлении. В таблице 2 представлены лучшие мировые кейсы применения технологий искусственного интеллекта в государственном секторе, которые вполне могут стать цифровыми ориентирами для руководителей.

Таблица 2. Мировые практики применения ИИ в государственном управлении

Страна	Направление применения ИИ	Описание
Китай	Цифровизация здравоохранения и анализ медицинских данных	ИИ используется для прогнозирования распространения заболеваний, особенно в случаях с эпидемиями. Китайская система «Smart Healthcare» интегрирует ИИ в систему здравоохранения для управления данными пациентов и диагностики на основе медицинской истории, тестов и других факторов. Китай активно использует ИИ в здравоохранении для улучшения диагностики и профилактики заболеваний. Например, в провинции Шаньдун была внедрена система, использующая ИИ для анализа медицинских изображений, что позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. ИИ-системы помогают обнаруживать заболевания на ранних стадиях, например, рак, на основе данных из рентгеновских снимков или МРТ.
США	Применение ИИ для упрощения налоговых процессов	IRS (Налоговое управление США) использует ИИ и машинное обучение для упрощения и автоматизации обработки налоговых деклараций, а также для выявления мошенничества в налоговых отчетах. ИИ-системы помогают выявлять подозрительные паттерны в налоговых декларациях и флажировать потенциально недобросовестных налогоплательщиков. Например, если система замечает, что налоговая декларация содержит аномальные данные, она может автоматически передавать её на более тщательную проверку. Это также помогает налоговому органу обрабатывать миллионы деклараций быстрее, а гражданам получать информацию и консультации по налоговым вопросам более оперативно.

Продолжение табл. 2

Страна	Направление применения ИИ	Описание
Норвегия	Использование ИИ для управления экосистемами и защиты окружающей среды	Платформа мониторинга экосистем «Kongsberg Digital» – система для мониторинга природных ресурсов, включая водоемы, с использованием ИИ и машинного обучения. Эта система позволяет собирать данные с датчиков и спутников, а затем обрабатывать их для предсказания и анализа рисков, связанных с экологическими катастрофами, такими как загрязнение воды или изменения климата. Также в Norwegian Meteorological Institute (MET Norway) активно используют ИИ, который разрабатывает прогнозы для предотвращения природных катастроф. Эта организация применяет технологии ИИ для прогнозирования наводнений, лесных пожаров и других стихийных бедствий на основе исторических данных и текущих экологических показателей.
ОАЭ	Автоматизация выбора кандидатов для госслужбы	В ОАЭ ИИ используется для автоматического отбора кандидатов на государственные должности. Система на базе ИИ анализирует резюме кандидатов, их профессиональные навыки, опыт и сопоставляет эти данные с требованиями вакансий. Это ускоряет процесс отбора и повышает объективность в принятии решений, позволяет снизить человеческий фактор и обеспечить лучший выбор.
Сингапур	Автоматизация выдачи социальных выплат	В Сингапуре государственные органы используют ИИ для автоматизации процесса выдачи социальных выплат гражданам, включая пособия по безработице, пенсии и другие социальные льготы. Например, Сингапурский департамент социального обеспечения использует систему на базе ИИ для проверки и утверждения заявок на социальные выплаты. Эта система помогает обрабатывать заявки быстрее, снижает человеческие ошибки и ускоряет процесс получения помощи гражданами. Также, используя ИИ, можно адаптировать выплаты и помощь в зависимости от текущих нужд граждан, что делает систему более персонализированной и точной.
Эстония	Автоматизация обработки заявок и жалоб граждан (чат-боты и виртуальные ассистенты)	Эстония является одним из лидеров в цифровизации государственного управления. В стране активно используются чат-боты и виртуальные ассистенты, основанные на ИИ, для обработки заявок граждан. Одним из таких решений является «Robot Tax Collector» – чат-бот, который помогает налоговым органам автоматизировать взаимодействие с налогоплательщиками. Он автоматически обрабатывает стандартные запросы, такие как запросы о состоянии налоговых деклараций или необходимости внесения изменений в налоговые данные. В Эстонии также используется виртуальный помощник для обработки обращений граждан по поводу различных государственных услуг. Это сокращает время ожидания и повышает удобство для граждан, минимизируя человеческий фактор.
Великобритания	Предсказание и предотвращение преступлений с использованием ИИ	Одним из примеров является «PredPol» – система, использующая ИИ для анализа данных о преступлениях и прогнозирования, где и когда могут произойти преступления. Это помогает полиции более эффективно распределять свои ресурсы и предотвращать преступления в определённых районах. Программное обеспечение анализирует такие данные, как география преступлений, время суток, сезонные тренды и другие параметры. Несмотря на критику со стороны правозащитников, система показала свою эффективность в снижении уровня преступности в некоторых районах Великобритании.

Окончание табл. 2

Страна	Направление применения ИИ	Описание
Россия	ИИ в сельском хозяйстве: предсказание урожайности	Проект «Цифровизация агропромышленного комплекса» – системы на базе ИИ анализируют погодные условия, состояние почвы, а также данные о растениях для прогнозирования урожайности и оптимизации процесса выращивания сельскохозяйственных культур. Это помогает фермерам и сельскохозяйственным предприятиям принимать более обоснованные решения о том, какие культуры сажать, когда собирать урожай и как оптимизировать ресурсы. Примером таких решений является проект «Цифровая агрономия», в котором используются алгоритмы ИИ для мониторинга посевов и анализа данных для оптимизации сельскохозяйственного производства.

* Ист.: составлено автором на основе библиометрического анализа.

Приведённые примеры показывают, как внедрение ИИ в госуправление улучшает оперативность и эффективность работы государственных органов, что способствует росту качества жизни граждан, оптимизации бюджета и повышению прозрачности государственного сектора.

В государственном управлении России также активно внедряются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения [36]. Хотя уровень внедрения ИИ в госсекторе России несколько отстаёт от ведущих мировых практик, однако интересных и успешных проектов становится всё больше и отставание, особенно в последние два года, значительно сократилось. Приведём некоторые примеры.

В Федеральной налоговой службе России активно используется ИИ для борьбы с налоговым мошенничеством. Современная информационная система АСК «НДС-2» [37] анализирует поведение налогоплательщиков и их декларации с использованием машинного обучения, чтобы выявить аномалии и признаки возможных манипуляций с данными. ИИ помогает быстрее выявлять потенциальных нарушителей и прогнозировать риск уклонения от налогов. Это особенно важно в условиях, когда необходимо обработать огромное количество данных от миллионов налогоплательщиков, и ИИ значительно улучшает эффективность работы налоговых органов.

Следующий кейс связан с автоматизацией судебных процессов и аналитики данных в судебной системе РФ. Судебный департамент уже сегодня использует ряд автоматизированных систем для анализа судебных дел [38], которые помогают сокращать время на принятие решений, а также предоставляют дополнительные данные для анализа текущих и перспективных судебных дел. ИИ-системы, кроме оптимизации технических рутинных процедур, анализируют судебную практику, прогнозируют исход дел и предлагают возможные рекомендации для судей [39]. Хотя такие проекты находятся в стадии разработки и пилотных запусков, они показывают стремление России к улучшению судебных процедур с помощью ИИ-технологий.

Для более широкого и эффективного внедрения ИИ в госуправление РФ необходимо продолжать развивать инфраструктуру, укреплять правовые и этические нормы, связанные с использованием таких технологий и обучать специалистов различного уровня. Поэтому особую важность приобретают компетенции госслужащих в сфере ИИ. ИИ-грамотность, как отдельный феномен цифровой трансформации, активно обсуждается в экспертном сообществе [40].

Анализ перечисленных выше кейсов с точки зрения того, какие цифровые компетенции потребуются для успешной реализации ИИ-технологий в государственных

процессах, таких как автоматизация государственных услуг, налоговые процессы, прогнозирование в сфере здравоохранения и экологии, а также управление судебными процессами, позволил выявить группы факторов, влияющие на успешность внедрения ИИ и роль цифровых компетенций руководителей в этих процессах.

В результате, на третьем этапе исследования была разработана модель компетенций в сфере ИИ для государственных служащих. Теоретической основой для описания модели стали: определение El Asame & Wakrim [41], где компетенции описываются как «набор личностных характеристик (навыков, знаний, установок и т.д.), которые человек приобретает или должен приобрести для выполнения деятельности в определенном контексте с определенным уровнем производительности», и определение, данное в европейской рамке ИКТ-компетенций e-CF, где компетенция это – продемонстрированная способность применять знания, умения и отношения для достижения определённых результатов.

Каждая последующая компетенция в предлагаемой модели формируется на основании предыдущей, поэтому она представлена в виде пирамиды, что подчеркивает, как базовые знания и навыки формируют более сложные и специализированные компетенции, необходимые для эффективной работы с ИИ в государственном управлении.

Рис. 2. Модель цифровых компетенций в сфере ИИ (составлено автором)

В основании структуры пирамиды лежат знания основ ИИ, технологий машинного обучения и анализа данных, которые являются базовыми и необходимыми для понимания дальнейших концепций и применения ИИ. Детализируя эти знания, можно выделить следующие компетенции:

- понимание концепций искусственного интеллекта, машинного обучения (МО) и анализа данных;
- знание основных алгоритмов и методов МО: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением;
- понимание принципов работы с большими данными (Big Data);
- применение базовых технологий ИИ для решения задач в государственных структурах (например, автоматизация рутинных процессов, обработка запросов граждан);

– понимание возможностей ИИ в повышении эффективности работы государственных органов.

Второй блок компетенций в области работы с данными строится на базовых знаниях и дает навыки работы с большими данными для принятия решений, что является основой для практического применения ИИ. Он включает:

- умение работать с большими объемами данных: сбор, обработка, хранение и анализ информации;
- применение аналитических инструментов и платформ для работы с данными (например, использование BI-инструментов для визуализации);
- умение использовать ИИ для анализа данных с целью прогнозирования будущих трендов и принятия обоснованных управленческих решений;
- разработка и использование алгоритмов для автоматизации принятия решений (например, в налоговой или социальной сфере).

Автоматизация и оптимизация процессов – третий раздел в матрице компетенций, определяющий необходимые навыки у руководящего звена для внедрения ИИ в административные и управленческие процессы, включает следующие компетенции:

- применение ИИ для автоматизации процессов внутри государственных органов (например, автоматизация документооборота, цифровые помощники, чат-боты);
- знание технологий автоматизации задач, таких как обработка данных, анализ жалоб граждан и запросов;
- оптимизация работы государственных служб за счёт способности внедрять и использовать ИИ для повышения качества работы госслужб, улучшения обслуживания граждан и упрощения бюрократических процессов;
- оценка эффективности и влияния автоматизации на внутренние процессы организаций.

Этика и правовое регулирование ИИ – следующий набор компетенций необходимый для обеспечения законности и этичности использования ИИ в государственном секторе:

- знание этических принципов, таких как прозрачность, справедливость, ответственность и конфиденциальность, при использовании ИИ в госуправлении;
- осознание рисков, связанных с использованием ИИ, таких как дискриминация, прозрачность алгоритмов и принятие неэтичного решения;
- знание основных законов и нормативных актов, регулирующих использование ИИ в государственном секторе;
- понимание вопросов защиты данных и приватности, а также соблюдение законности при применении ИИ.

Управление проектами и внедрение ИИ-решений – компетенции пятого блока, формирующие навыки и знания для реализации ИИ-решений в государственных структурах. К ним относятся:

- способность проектировать и внедрять простые ИИ-решения, направленные на автоматизацию и оптимизацию госуслуг;
- опыт работы с ИТ-платформами и инструментами для интеграции ИИ в государственные процессы;
- умение оценивать эффективность ИИ-проектов в государственном секторе и управлять рисками, связанными с внедрением новых технологий.

На вершине пирамиды компетенций находится цифровое лидерство, которое включает в себя стратегическое управление цифровыми преобразованиями и лидерские качества, способствующие успешному внедрению и управлению ИТ-решениями в

государственных органах:

- способность к лидерству в условиях цифровой трансформации государственных процессов;
- применение принципов цифрового лидерства для успешного внедрения ИТ-решений и обеспечения культуры инноваций в государственных органах;
- обучение и поддержка ИИ-грамотности [40] среди коллег;
- умение создавать программы повышения ИИ-грамотности среди сотрудников государственных структур;
- развитие культуры цифровой трансформации и инновационного подхода в государственных службах.

Данная модель цифровых компетенций способна помочь не только разобраться в том, какие знания и навыки потребуются слушателям программы обучения, но и четко определить, какие компетенции должны быть развиты на каждом этапе обучения. Эти компетенции соответствуют требованиям современного цифрового государственного управления и обеспечивают эффективное применение технологий ИИ на всех уровнях.

Модель включает несколько уровней: от базовых знаний в области ИИ и машинного обучения до более сложных компетенций, таких как цифровое лидерство, этика и правовое регулирование использования ИИ. Этот подход позволяет четко систематизировать требования к цифровым компетенциям руководителей в разных областях и на разных уровнях госуправления.

На основе первых трёх этапов данного исследования разработана эскизная краткосрочная программа, ориентированная на приобретение ключевых цифровых компетенций в сфере ИИ (рис. 2), которые будут формироваться у слушателей краткосрочных курсов или курсов повышения квалификации. При разработке программы учитывалось, что аудитория, скорее всего, не будет обладать глубокими техническими знаниями в области ИТ. Программа рассчитана на 12-14 часов и может использоваться как отдельно, так и в составе мультидисциплинарных программ повышения квалификации для государственных служащих.

Основные цели программы:

1. Познакомить с основами ИИ и его применением в государственных структурах.
2. Обеспечить понимание ключевых технологий ИИ (например, машинное обучение, обработка данных, аналитика данных и др.).
3. Научить применять ИИ в управленческих процессах, повышении эффективности и принятии решений.
4. Рассмотреть этические и правовые аспекты применения ИИ в государственном секторе.

Рекомендуемая структура программы:

Тема 1. Введение в искусственный интеллект (1 – 1,5 часа). Примерное содержание – определение и основные технологии искусственного интеллекта; история развития ИИ и его текущие достижения; различия между ИИ, машинным обучением (МО) и глубоким обучением; важность ИИ для государственных служащих; примеры применения в государственных органах; перспективы и вызовы ИИ в государственном управлении.

Тема 2. Основы машинного обучения и его применение в управлении (2 – 2,5 часа). Примерное содержание – основы машинного обучения: что это такое и как работает; виды машинного обучения: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с подкреплением; применение машинного обучения для анализа данных в государственных структурах (например, анализ больших данных, прогнозирование, выявление аномалий); примеры реальных приложений машинного обучения, внедрённых в государственные

процессы (например, прогнозирование налоговых поступлений, анализ социальных сервисов).

Тема 3. Применение технологий ИИ в анализе данных (2 – 2,5 часа). Примерное содержание – что такое большие данные (Big Data), и как ИИ помогает работать с ними; обработка и анализ данных с использованием ИИ в государственных структурах; применение ИИ для улучшения принятия решений на основе данных (например, использование аналитики для оптимизации распределения бюджетных средств); визуализация данных с помощью ИИ для принятия управленческих решений.

Тема 4. Автоматизация процессов с помощью ИИ в государственном секторе (2 – 2,5 часа). Примерное содержание – введение в автоматизацию процессов с использованием ИИ (например, чат-боты для обработки запросов граждан, автоматизация обработки документов); применение ИИ в управлении документооборотом, обработке запросов граждан, оптимизации работы служб; примеры успешных проектов автоматизации в государственном секторе.

Тема 5. Этические и правовые вопросы использования ИИ в государственном секторе (2 часа). Примерное содержание – этические аспекты использования ИИ в государственном управлении: справедливость, прозрачность, ответственность; проблемы приватности и защиты данных: как избежать нарушений прав граждан; законы и нормативные акты, регулирующие использование ИИ в государственном секторе; примеры международных практик и подходов к регулированию ИИ.

Тема 6. Инструменты и ресурсы для внедрения ИИ в госуправление (1 – 1,5 часа). Примерное содержание – обзор популярных инструментов и платформ для внедрения ИИ в государственный сектор (например, IBM Watson, Google AI, Microsoft Azure AI); как начать проект по внедрению ИИ в государственном учреждении: шаги и рекомендации; пример разработки простого ИИ-проекта для государственных нужд.

Тема 7. Практическая часть и обсуждение кейсов (1 – 1,5 часа). Примерное содержание – разбор реальных кейсов применения ИИ в госуправлении: что сработало, а что нет; мозговой штурм: как можно применить ИИ для решения актуальных задач в конкретной организации; обсуждение вопросов, проблем и потенциальных рисков внедрения ИИ в государственные процессы.

Рекомендуемые методы обучения:

- лекции и презентации – пояснения базовых понятий и технологий ИИ;
- дискуссии и обсуждения – применение полученных знаний в контексте реальных государственных задач;
- практические задания – применение теории на практике (например, анализ данных, разработка простого ИИ-проекта);
- интерактивные кейс-методы (case-study) – разбор реальных примеров успешного применения ИИ в государственном секторе.

Ожидаемые результаты. После прохождения программы обучения государственные служащие смогут:

- понимать основы ИИ и его технологий;
- знать основные подходы к применению ИИ в государственных структурах;
- оценивать и использовать инструменты ИИ для повышения эффективности работы;
- понимать правовые и этические аспекты внедрения ИИ в госуправлении.

Данная программа позволит руководителям госсектора освоить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые они смогут применять для оптимизации работы государственных структур с использованием современных технологий ИИ.

Элементы данной программы были апробированы на курсах профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении» в центре дополнительного образования ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы» [42]. Анкетирование слушателей после прохождения программы показало, что базовые навыки в сфере искусственного интеллекта слушатели вполне осваивают за несколько часов, а более продвинутые – за дополнительные часы практики.

Обсуждение результатов. Необходимо отметить, что проведённое исследование обладает рядом ограничений. Во-первых, это количество и качество выборки источников для библиометрического анализа. В условиях санкций международные наукометрические базы только частично доступны для учёных РФ, что возможно повлияло на полноту анализа, поскольку в разных базах и по различным поисковым запросам могут быть найдены работы, которые не были учтены в данной выборке. Во-вторых, это ограниченная география применения ИИ в госуправлении. Несмотря на рассмотрение различных международных практик, исследование не отражает полной картины применения ИИ в государственных структурах других стран, таких как развивающиеся или менее цифровизованные регионы. Для дальнейшего понимания эффективности внедрения ИИ в госуправление важно продолжить анализ успешных кейсов из других стран, а также более глубоко исследовать текущие инициативы и проекты в России, чтобы оценить возможности масштабирования и адаптации технологий ИИ в разных контекстах.

Модель цифровых компетенций для госслужащих в сфере ИИ, предложенная в исследовании, носит концептуальный характер и требует дальнейшей эмпирической проверки. Будущая работа может сосредоточиться на проведении исследований для тестирования предложенной модели цифровых компетенций на базе государственных структур. Это позволит проверить её применимость и эффективность в различных контекстах и уровнях государственного управления и выявить возможные корректировки.

Разработанная краткосрочная программа обучения (12-14 часов) ориентирована на аудиторию без глубоких технических знаний в области информационных технологий (ИТ), что может ограничить её применимость для более опытных специалистов. На основе разработанных моделей и теоретических подходов можно будет создать более детализированные образовательные программы для госслужащих разных уровней подготовки, в том числе для специалистов с более высоким уровнем знаний в области ИТ и ИИ. Для оценки эффективности предлагаемых программ обучения рекомендуется провести пилотные исследования с участием реальных госслужащих. В ходе исследования будет использован как качественный (интервью, обсуждения, анализ откликов), так и количественный (анализ результатов тестов и опросов) подходы для оценки изменения уровня цифровых компетенций у участников. Это позволит сделать выводы о практике внедрения и предложить рекомендации для дальнейших улучшений образовательных программ.

В будущем рекомендуется провести исследования, направленные на оценку воздействия внедрения цифровых компетенций в области ИИ на производительность и эффективность работы государственных служащих. Это поможет подтвердить, как повышение уровня ИИ-грамотности способствует улучшению государственных процессов и улучшению качества обслуживания граждан.

Также важным направлением будущей работы будет более глубокий анализ этических и правовых норм, связанных с использованием ИИ в государственном управлении. Это включает исследование защиты данных, прозрачности алгоритмов и принятия этических решений при применении ИИ в государственных процессах.

Заключение. В условиях ускоряющейся цифровой трансформации и внедрения ИИ в государственное управление, навыки и знания в области технологий ИИ становятся критически важными для успешного функционирования государственных структур и

эффективного принятия управленческих решений. Компетенции в области цифрового лидерства, технические и социальные навыки, а также навыки работы с данными и ИИ должны быть интегрированы в профессиональное развитие госслужащих. В ходе исследования подчеркивается важность формирования ИИ-грамотности как ключевой компетенции для госслужащих, способствующей успешному внедрению цифровых технологий и управлению инновационными процессами в государственном секторе. Разработанная в данном исследовании модель цифровых компетенций для госслужащих в сфере ИИ показывает, как можно структурировать и развивать необходимые навыки, начиная с базовых знаний ИИ и заканчивая цифровым лидерством. Эта модель описывает, какие компетенции и в каком порядке должны быть освоены для успешного внедрения и использования ИИ в государственном управлении. Исследование выявило необходимость разработки образовательных программ, ориентированных на формирование компетенций в области ИИ. На основе анализа потребностей государственных служащих была предложена краткосрочная программа обучения, охватывающая основные аспекты применения ИИ в госуправлении, этические и правовые вопросы, а также практическое использование технологий ИИ для оптимизации административных процессов. Программы должны быть доступны для госслужащих без глубоких технических знаний, что позволит улучшить качество их работы, повысить производительность и способствовать успешной цифровой трансформации государственных структур.

Рекомендуется кроме программ повышения квалификации в рамках образовательных учреждений, тесно сотрудничающих с государственными структурами, параллельно использовать онлайн-курсы и образовательные платформы на базе государственной инфраструктуры, которые разрабатываются с учетом специфики государственного управления и позволяют государственным служащим гибко осваивать необходимые знания и навыки без отрыва от работы.

Информация о финансовой поддержке: Исследования проводились в рамках государственного задания №075-03-2023-703 от 16.05.2023 г.

Список литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 №145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» / В. В. Путин // Официальное опубликование правовых актов. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402280003> (дата обращения: 20.02.2025).

2. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2024 №124 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и в Национальную стратегию, утвержденную этим Указом» / В. В. Путин // Официальное опубликование правовых актов. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402150063> (дата обращения: 20.02.2025).

3. Оборин, М. С. Формирование цифровых компетенций управления государственных служащих в условиях нового экономического формата / М. С. Оборин // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2021. – Т. 7. – № 2. – С. 69-81. DOI: 10.18413/2408-9346-2021-7-2-0-7.

4. Mayesha Tasnim. Leadership Competencies for the Age of Artificial Intelligence // Utilizing AI and Smart Technology to Improve Sustainability in Entrepreneurship. – 2024. – P. 3-20. DOI: 10.4018/979-8-3693-1842-3.ch002.

5. Гегедюш, Н. С. Модели цифровой компетентности государственных служащих: подходы к формированию и оценке / Н. С. Гегедюш, Е. В. Масленникова,

В. А. Осипов // Вестник ГУУ. – 2022. – №10.– С. 18-30. DOI 10.26425/1816-4277-2022-10-18-3.

6. Valentine, E. L. Enterprise technology governance: New information and technology core competencies for boards of directors / Queensland University of Technology. – 2018. – P. 298. DOI: 10.13140/RG.2.2.34027.95529.

7. Adie, B.U., Tate, M., Cho, W., & Valentine, E. Digital leaders and digital leadership: A literature review and research agenda [Proceedings 115] // Pacific Asia Conference on Information Systems, Taipei-Sydney Virtual Conference. – July 5-9, 2022. – P. 18.

8. Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F., & Elidjen, E. Digital leadership role in developing business model innovation and customer experience orientation in industry 4.0 // Management Science Letters. – 2019. – Vol. 9. – № 11. – P. 1749–1762.

9. Mihardjo, L. W. W., & Rukmana, R. A. Does digital leadership impact directly or indirectly on dynamic capability: Case on Indonesia telecommunication industry in digital transformation? // The Journal of Social Sciences Research. – 2018. – P. 832–841.

10. Zeike, S., Bradbury, K., Lindert, L., & Pfaff, H. Digital leadership skills and associations with psychological well-being. // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2019. – Vol. 16. – № 14. – P. 2628. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph16142628>.

11. Tate, M., Lofgren, K., & Pirini, J. Towards a multi-stakeholder framework for evaluating digital government success // AMCIS 2023 Proceedings, Panama City. – 2023. – P. 7.

12. Brett, J. Becoming a digital leader // In Evolving digital leadership. – 2019. – PP. 31–51. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3606-2_3.

13. Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. The digital advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry // MITSloan Management and Capgemini Consulting, MA. – 2012. – №2. – P. 2–23.

14. Attar, M., & Abdul-Kareem, A. The role of agile leadership in organisational agility. In B. Akkaya (Ed.) // Agile business leadership methods for industry 4.0. – 2020. – P. 171–191. DOI: <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-380-920201011>.

15. Wasono, L.W., & Furinto, A. The effect of digital leadership and innovation management for incumbent telecommunication company in the digital disruptive era // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – №7 (2.29). – P. 125–130. DOI: <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13142>.

16. Abbu, H., Mugge, P., Gudergan, G., Hoeborn, G., & Kwiatkowski, A. Measuring the Human Dimensions of Digital Leadership for Successful Digital Transformation // Research-Technology Management. – 2022. Vol. 65. – №3. – P. 39–49. DOI: <https://doi.org/10.1080/08956308.2022.2048588>.

17. Kusanke, K., Kendziorra, J., Pilgenroeder, S., Christmann-Schwaab, T., & Winkler, T.J. Building digital leadership in the public sector-A literature review // ECIS Research Papers. – 2023. – Vol. 61. – №1. – P. 202–219. DOI: <https://doi.org/10.1365/s40702-023-01026-3>.

18. Hu, Q. Preparing public managers for the digital era: Incorporating information management, use, and technology into public affairs graduate curricula // Public Management Review. – 2018. – 20(5). – P.766–787.

19. Distel, B., Ogonek, N., & Becker, J. eGovernment Competences revisited – A Literature Review on necessary Competences in a Digitalized Public Sector. Wirtschaftsinformatik. – 2019. – URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:108321381>.

20. Khan, N. A., & Khan, A. N. What followers are saying about transformational leaders fostering employee innovation via organisational learning, knowledge sharing and social media use in public organisations? // Government Information Quarterly. – 2019. – Vol. 36. – №4. – P. 11. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.003>.

21. Lappi, T., & Aaltonen, K. Project governance in public sector agile software projects // *International Journal of Managing Projects in Business*. – 2017. – #10(2), PP. 263–294. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJMPB-04-2016-0031>.
22. Tigre, F. B., Curado, C., & Henriques, P. L. Digital leadership: A bibliometric analysis // *Journal of Leadership & Organizational Studies*. – 2023. – Vol. 30. – №1. – P. 40–70. DOI: <https://doi.org/10.1177/15480518221123132>.
23. Clarke, A. Digital government units: What are they, and what do they mean for digital era public management renewal? // *International Public Management Journal*. – 2020. – Vol. 23. – №3. – P. 358–379. DOI: <https://doi.org/10.1080>
24. Makasi, T., Nili, A., Desouza, K., & Tate, M. Public service values and chatbots in the public sector: Reconciling designer efforts and user expectations / In *Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences*. – 2022. – P. 2334–2343. – University of Hawai'i at Manoa.
25. Lnenicka, M., & Komarkova, J. Big and open linked data analytics ecosystem: Theoretical background and essential elements // *Government Information Quarterly*. – 2019. – Vol. 36. – №1. – P. 129-144. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.004>.
26. Kusanke, K., Pilgenroeder, S., Kendziorra, J., & Winkler, T. J. Digital leadership in the public sector: Towards a public sector digital leadership competency model // In *AMCIS 2023 Proceedings, Panama City*. – 2023.
27. Chansukree, P., Sagarik, D., & Cho, W. Public employee use of social media at work: Competency, collaboration, and communication of workplace policy. // *Public Personnel Management*. – 2022. Vol. 51. – №3. – P. 330–354. DOI: <https://doi.org/10.1177/00910260221098737>.
28. Hunnius, S., Paulowitsch, B., & Schuppan, T. Does E-Government education meet competency requirements? An analysis of the German university system from an international perspective // In *2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences*. – 2015. – P. 2116–2123.
29. Twizeyimana, J.D., & Andersson, A. The public value of E-Government – A literature review // *Government Information Quarterly*. – 2019. – Vol. 36. – №2. – P. 167–178. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>.
30. Füller J. Hutter K. Wahl J. Bilgram V. Tekic Z. How AI revolutionizes innovation management – Perceptions and implementation preferences of AI-based innovators // *Technological Forecasting and Social Change*. – 2022. – P. 178. DOI: 121598.10.1016/j.techfore.2022.121598.
31. Goto M. Anticipatory innovation of professional services: The case of auditing and artificial intelligence // *Research Policy*. – 2023. – Vol. 52. – №8. DOI: 104828.10.1016/j.respol.2023.104828.
32. Watson G. J. Desouza K. C. Ribiere V. M. Lindič J. Will AI ever sit at the C-suite table? The future of senior leadership. *Business Horizons*. – 2021. – Vol.64. – №4. – P. 465–474. DOI:10.1016/j.bushor.2021.02.011.
33. George A. S. Preparing students for an AI-driven world: Rethinking curriculum and pedagogy in the age of artificial intelligence // *Partners Universal Innovative Research Publication*. – 2023. – Vol. 1. – №. 2. – P. 112-136. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.10245675.
34. Luckin R. et al. Exploring the future of learning and the relationship between human intelligence and AI. An interview with Professor Rose Luckin // *Journal of Applied Learning and Teaching*. – 2024. – Vol. 7. – №1. DOI: <https://doi.org/10.37074/jalt.2024.7.1.27>.
35. Long D., Magerko B. What is AI literacy? Competencies and design considerations // *Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems*. – 2020. – P. 1-16. DOI: <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>.

36. Cellante D., Pinchot J. Teaching non-technical skills in a data analytics program in higher education // Issues in Information Systems. – 2021. – Vol. 22. – №3. DOI: https://doi.org/10.48009/3_iis_2021_214-229.

37. Лебезова Э.М. Определяющие факторы и проблемы внедрения искусственного интеллекта в государственных учреждениях / Э.М. Лебезова, Н.В. Брадул // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 32. – С. 271-282. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10603542>.

38. Федеральная налоговая служба, официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn25/news/activities_fts/12371690/ (дата обращения: 25.02.2025).

39. Степанов О.А., Басангов Д.А. О перспективах влияния искусственного интеллекта на судопроизводство // Вестник Томского государственного университета. – 2022. – №. 475. – С. 229-237.

40. Шундииков К.В. Искусственный интеллект в российском правосудии: состояние и перспективы // Образование и право. – 2023. – №8. – С. 315-321. DOI:10.24412/2076-1503-2023-8-315-321.

41. Лебезова Э.М. Грамотность в области искусственного интеллекта – важнейший навык в цифровом мире / Э.М. Лебезова // Сборник: Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IX Международной научной конференции. – Донецк. – 2024. – С. 220-222.

42. Asame M. El., Wakrim M. Towards a competency model: A review of the literature and the competency standards // Education and Information Technologies. – 2018. – №23 (1). – PP. 225-236.

43. Лебезова Э.М. Анализ готовности организаций здравоохранения к внедрению систем искусственного интеллекта / Э.М. Лебезова // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей LXXXI Международной научно-практической конференции. – Пенза. – 2024. – С. 65-68.

Лебезова Элла Михайловна, старший преподаватель кафедры информационных технологий, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: ellis54@rambler.ru

ORCID: 0000-0001-5285-6300

AuthorID: 861859

Поступила в редакцию 07.03.2025 г.

UDC 004.89+351.092

DOI 10.5281/zenodo.17081495

LEBEZOVA Ella¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163A, Donetsk, Russia, 283015

FROM DIGITAL SKILLS TO DIGITAL LEADERSHIP: FORMATION OF COMPETENCIES OF PUBLIC SECTOR MANAGERS IN THE ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Artificial intelligence (AI) technologies are rapidly transforming the public sector, offering huge potential for improving management efficiency, transparency of processes, and citizen engagement. However, adequate use of this potential requires government and municipal employees with the necessary digital competencies. The study examines the current problem of the formation of such competencies among civil servants, especially at the leadership level. The article analyzes the existing international and national standards and approaches to the formation of digital competencies, identifies the key competencies necessary for the successful digital transformation of government structures. The author divides competencies into 5 clusters (policy competencies, social competencies, technical competencies, organizational competencies, and managerial competencies) and suggests an interdisciplinary approach to their formation. Based on bibliometric and scientometric analysis of scientific publications and practical examples from various countries such as Singapore, the United States, Great Britain, Norway, and others, the application of AI in government processes such as automation of tax procedures, social security, and ecosystem management is demonstrated. The study proposes a model of digital competencies for civil servants in the field of AI, which is structured in the form of a pyramid and covers such blocks as knowledge of the basics of AI, working with data, process automation, ethics and legal regulation of AI, project management and implementation of AI solutions. Special attention is paid to how this model can be used for the professional development of civil servants. The draft training program, created on the basis of the described model, is aimed at developing competencies in the field of artificial intelligence among civil servants. The program is designed for 12-14 hours of training for non-programmer students and includes the following elements: lectures, discussions, discussions, practical tasks and interactive case studies. The significant progress of students in mastering AI competencies after completing this program at the professional retraining courses at the Center for Additional Education of the Donetsk Academy of Management and Public Administration is shown.

Key words: *digital transformation, digital competencies, AI, artificial intelligence, use of AI in the public sector, AI-literacy, AI competence model, retraining of civil servants, professional development programs.*

References

1. Decree of the President of the Russian Federation dated 02/28/2024 № 145 «About the Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation» / Official publication of legal acts. Retrieved from: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402280003> (date of application: 20.02.2025).
2. Decree of the President of the Russian Federation dated 15/02/2024 № 124 «On Amendments to Decree of the President of the Russian Federation No. 490 dated October 10, 2019 "On the Development of Artificial Intelligence in the Russian Federation" and to the

National Strategy approved by this Decree"» / Official publication of legal. Retrieved from: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402150063> (date of application: 20.02.2025).

3. Oborin, M.S. (2021) [Formation of digital management competencies of civil servants in the context of the new economic format] // *Nauchny`j rezul`tat. Texnologii biznesa i servisa = Scientific result. Business and Service Technologies*. 7(2), 69-81. DOI: 10.18413/2408-9346-2021-7-2-0-7 (In Russian).

4. Mayesha Tasnim (2024) Leadership Competencies for the Age of Artificial Intelligence. Utilizing AI and Smart Technology to Improve Sustainability in Entrepreneurship. P. 20. DOI: 10.4018/979-8-3693-1842-3.ch002.

5. Gegedyush, N. S., Maslennikova, E. V. & Osipov V. A. (2022) Models of civil servants' digital competence: approaches to formation and evaluation. *Vestnik GUU =Journal of the State University of Management*. 10, 18-30. DOI 10.26425/1816-4277-2022-10-18-3. (In Russian).

6. Valentine, E.L. (2016) Enterprise technology governance: New information and technology core competencies for boards of directors. *Queensland University of Technology*. 298. DOI: 10.13140/RG.2.2.34027.95529.

7. Adie, B. U., Tate, M., Cho, W., & Valentine, E. (2022) Digital leaders and digital leadership: A literature review and research agenda [Proceedings 115]. *Pacific Asia Conference on Information Systems, Taipei-Sydney Virtual Conference*, July 5-9. P.18

8. Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F., & Elidjen, E. (2019) Digital leadership role in developing business model innovation and customer experience orientation in industry 4.0. *Management Science Letters*. 9(11), 1749–1762.

9. Mihardjo, L. W. W., & Rukmana, R. A. (2018) Does digital leadership impact directly or indirectly on dynamic capability: Case on Indonesia telecommunication industry in digital transformation? *The Journal of Social Sciences Research*. 832–841.

10. Zeike, S., Bradbury, K., Lindert, L., & Pfaff, H. (2019) Digital leadership skills and associations with psychological well-being. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 16(14), 2628, DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph16142628>.

11. Tate, M., Lofgren, K., & Pirini, J. (2023) Towards a multi-stakeholder framework for evaluating digital government success. *AMCIS 2023 Proceedings, Panama City*. 7.

12. Brett, J. (2019). Becoming a digital leader. *In Evolving digital leadership*. 31-51. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3606-2_3.

13. Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2012) The digital advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. *MITSloan Management and Capgemini Consulting, MA*. 2, 2–23.

14. Attar, M., & Abdul-Kareem, A. (2020) The role of agile leadership in organisational agility. In B. Akkaya (Ed.). *Agile business leadership methods for industry 4.0*. Emerald Publishing Limited. PP. 171–191. DOI: <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-380-920201011>.

15. Wasono, L. W., & Furinto, A. (2018) The effect of digital leadership and innovation management for incumbent telecommunication company in the digital disruptive era. *International Journal of Engineering and Technology*. 7(2.29), 125–130, DOI: <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13142>.

16. Abbu, H., Mugge, P., Gudergan, G., Hoeborn, G., & Kwiatkowski, A. (2022) Measuring the Human Dimensions of Digital Leadership for Successful Digital Transformation. *Research-Technology Management*. 65(3), 39–49, DOI: <https://doi.org/10.1080/08956308.2022.2048588>.

17. Kusanke, K., Kendziorra, J., Pilgenroeder, S., Christmann-Schwaab, T., & Winkler, T. J. (2023) Building digital leadership in the public sector-A literature review. *ECIS Research Papers*. 61(1), 202–219, DOI: <https://doi.org/10.1365/s40702-023-01026-3>.

18. Hu, Q. (2018) Preparing public managers for the digital era: Incorporating

information management, use, and technology into public affairs graduate curricula. *Public Management Review*. 20(5), 766–787.

19. Distel, B., Ogonek, N., & Becker, J. (2019) *eGovernment Competences revisited – A Literature Review on necessary Competences in a Digitalized Public Sector*. *Wirtschaftsinformatik*. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:108321381>.

20. Khan, N. A., & Khan, A. N. (2019) What followers are saying about transformational leaders fostering employee innovation via organisational learning, knowledge sharing and social media use in public organisations? *Government Information Quarterly*. 36(4), 101391, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.003>.

21. Lappi, T., & Aaltonen, K. (2017) Project governance in public sector agile software projects. *International Journal of Managing Projects in Business*. 10(2), 263–294, DOI: <https://doi.org/10.1108/IJMPB-04-2016-0031>.

22. Tigre, F. B., Curado, C., & Henriques, P. L. (2023) Digital leadership: A bibliometric analysis. *Journal of Leadership & Organizational Studies*. 30(1), 40–70, DOI: <https://doi.org/10.1177/15480518221123132>.

23. Clarke, A. (2020) Digital government units: What are they, and what do they mean for digital era public management renewal? *International Public Management Journal*. #23(3), 358–379, DOI: <https://doi.org/10.1080>.

24. Makasi, T., Nili, A., Desouza, K., & Tate, M. (2022) Public service values and chatbots in the public sector: Reconciling designer efforts and user expectations. In *Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences*. 2334–2343. University of Hawai‘i at Manoa.

25. Lnenicka, M., & Komarkova, J. (2019) Big and open linked data analytics ecosystem: Theoretical background and essential elements. *Government Information Quarterly*. 36(1), 129–144, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.004>.

26. Kusanke, K., Pilgenroeder, S., Kendziorra, J., & Winkler, T. J. (2023) Digital leadership in the public sector: Towards a public sector digital leadership competency model. In *AMCIS 2023 Proceedings, Panama City*.

27. Chansukree, P., Sagarik, D., & Cho, W. (2022) Public employee use of social media at work: Competency, collaboration, and communication of workplace policy. *Public Personnel Management*. 51(3), 330–354. DOI: <https://doi.org/10.1177/00910260221098737>.

28. Hunnius, S., Paulowitsch, B., & Schuppan, T. (2015) Does E-Government education meet competency requirements? An analysis of the German university system from an international perspective. In *2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences*. 2116–2123.

29. Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019) The public value of E-Government – A literature review. *Government Information Quarterly*. 36(2), 167–178, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>.

30. Füller J. Hutter K. Wahl J. Bilgram V. Tekic Z. (2022) How AI revolutionizes innovation management—Perceptions and implementation preferences of AI-based innovators. *Technological Forecasting and Social Change*. 178, DOI: 121598. 10.1016/j.techfore.2022.121598.

31. Goto M. (2023) Anticipatory innovation of professional services: The case of auditing and artificial intelligence. *Research Policy*. 52(8), DOI: 104828. 10.1016/j.respol.2023.104828.

32. Watson G. J. Desouza K. C. Ribiere V. M. Lindič J. (2021) Will AI ever sit at the C-suite table? The future of senior leadership. *Business Horizons*. 64(4), 465–474, DOI:10.1016/j.bushor.2021.02.011.

33. George A. S. (2023) Preparing students for an AI-driven world: Rethinking

curriculum and pedagogy in the age of artificial intelligence. *Partners Universal Innovative Research Publication*. 1(2), 112-136, DOI: doi.org/10.5281/zenodo.10245675.

34. Luckin R. et al. (2024) Exploring the future of learning and the relationship between human intelligence and AI. An interview with Professor Rose Luckin. *Journal of Applied Learning and Teaching*. 7(1), DOI: <https://doi.org/10.37074/jalt.2024.7.1.27>.

35. Long D., Magerko B. (2020) What is AI literacy? Competencies and design considerations. *Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems*. 1-16, DOI: <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>.

36. Cellante D., Pinchot J. (2021) Teaching non-technical skills in a data analytics program in higher education. *Issues in Information Systems*. 22(3), 214-229, DOI: https://doi.org/10.48009/3_iis_2021_214-229.

37. Lebezova, E.M. & Bradul, N.V. (2023) Determining factors and problems of the introduction of artificial intelligence in public institutions. *Sbornik nauchny`x rabot serii «Gosudarstvennoe upravlenie» = Collection of scientific papers of the series «Public Administration»*. 32, 271-282. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10603542> (In Russian).

38. Federal Tax Service, official website. Federal Tax Service, official website. Retrieved from: https://www.nalog.gov.ru/rn25/news/activities_fts/12371690/ (date of application: 25.02.2025).

39. Stepanov, O. A. & Basangov, D. A. (2022) On the prospects for the impact of artificial intelligence on judicial proceedings. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State University Journal*. 475, 229-237. (In Russian).

40. Shundikov, K.V. (2023) Artificial intelligence in russian justice: status and prospects. *Obrazovanie i pravo = Education and law*. 8, 315-321. DOI: 10.24412/2076-1503-2023-8-315-321. (In Russian).

41. Lebezova, E.M. (2024) Artificial intelligence literacy is an essential skill in the digital world. Collection: *Donetsk Readings 2024: education, science, innovation, culture and modern Challenges*. Proceedings of the IX International Scientific Conference, Donetsk, Russia. 220-222. (In Russian).

42. Asame M. El., Wakrim M. (2018) Towards a competency model: A review of the literature and the competency standards. *Education and Information Technologies*. 23 (1), 225-236.

43. Lebezova, E.M. (2024) Analysis of the readiness of healthcare organizations to implement artificial intelligence systems. *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS*, collection of articles of the LXXXI International Scientific and Practical Conference, Penza, Russia. 65-68. (In Russian).

Lebezova Ella, Senior Lecturer of the Department of Information Technologies, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: ellis54@rambler.ru

ORCID: 0000-0001-5285-6300

AuthorID: 861859

Received 07.03.2025